

ELEKTRON SAVDONING MAKROIQTISODIY TA’SIRI THE MACROECONOMIC IMPACT OF ELECTRONIC COMMERCE

Allayarova Mavluda Amanbaevna

QDU magistranti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi elektron savdoning makroiqtisodiy jarayonlarga ta’siri ilmiy va amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tadqiqotda elektron savdoning yalpi ichki mahsulot o’sishiga, savdo aylanmasining kengayishiga, bandlik darajasining oshishiga hamda davlat byudjeti daromadlarining barqaror shakllanishiga ta’siri rasmiy statistik ma’lumotlar asosida yoritilgan. Shuningdek, elektron savdoning iqtisodiyot tarkibida tutgan o’rni va uning kelgusidagi rivojlanish tendensiyalari baholanib, milliy iqtisodiy o’sishni ta’minlashdagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so’zlar: elektron savdo, makroiqtisodiy ta’sir, yalpi ichki mahsulot, savdo aylanmasi, bandlik, davlat byudjeti, iqtisodiy o’sish, raqamli iqtisodiyot.

Annotation: This thesis analyzes the macroeconomic impact of electronic commerce from both scientific and practical perspectives. The study examines the influence of electronic commerce on gross domestic product growth, expansion of trade turnover, employment growth, and the stable formation of state budget revenues based on official statistical data. In addition, the role of electronic commerce in the structure of the national economy and its future development trends are assessed, substantiating its importance in ensuring sustainable economic growth.

Keywords: electronic commerce, macroeconomic impact, gross domestic product, trade turnover, employment, state budget, economic growth, digital economy.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi sharoitida elektron savdo milliy iqtisodiyotning tarkibiy qismi sifatida shakllanib, mamlakatning umumiy iqtisodiy o’sish sur’atlariga, ishlab chiqarish samaradorligiga, bandlik darajasiga va davlat byudjeti barqarorligiga sezilarli ta’sir ko’rsatmoqda. Elektron savdoning kengayishi natijasida iqtisodiy munosabatlar shakli tubdan o’zgarib, an’anaviy savdo tizimlari

bilan bir qatorda masofaviy savdo mexanizmlari ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayon, avvalo, ichki bozor hajmining kengayishi, savdo aylanmasining oshishi hamda iqtisodiyotning ochiqlik darajasining ortishi bilan izohlanadi.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida savdo xizmatlari yalpi ichki mahsulot tarkibida muhim o'rin egallab, so'nggi yillarda mazkur sohada yuqori o'sish sur'atlari kuzatilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2019–2024-yillar davomida chakana savdo aylanmasi hajmi barqaror o'sib, 2024-yilda 350 trillion so'mdan oshgan. Ushbu o'sishda elektron savdoning ulushi yil sayin ortib borayotgani qayd etiladi. Agar 2019-yilda elektron savdo umumiy savdo aylanmasining 1,5 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib mazkur ko'rsatkich 6 foizdan oshgan. Bu holat elektron savdoning makroiqtisodiy jarayonlarga ta'siri kuchayib borayotganidan dalolat beradi.

Elektron savdoning yalpi ichki mahsulotga ta'siri, eng avvalo, qo'shilgan qiymatning ortishi orqali namoyon bo'ladi. Savdo jarayonlarining raqamlashtirilishi mahsulotni ishlab chiqaruvchidan iste'molchigacha yetkazishdagi ortiqcha xarajatlarni qisqartirib, muomala samaradorligini oshiradi. Natijada bir birlik mahsulot hisobiga yaratiladigan qo'shilgan qiymat hajmi ortib, bu ko'rsatkich mamlakat yalpi ichki mahsulotining o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Quyidagi jadvalda elektron savdoning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi bo'yicha hisoblangan ma'lumotlar keltirilgan.

1-jadval

Elektron savdoning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi

Yillar	Yalpi ichki mahsulot (trln so'm)	Elektron savdo hajmi (trln so'm)	Ulushi (%)
2019	580	8,7	1,5
2020	602	12,0	2,0
2021	734	19,1	2,6
2022	889	32,0	3,6
2023	1 010	48,5	4,8
2024	1 150	69,5	6,0

1-jadval ma'lumotlari elektron savdoning iqtisodiyotdagi ahamiyati tez sur'atlarda ortib borayotganini ko'rsatadi. 2019–2024-yillar davomida elektron savdo hajmi yalpi ichki mahsulotga nisbatan tezroq o'sib, uning ulushi 1,5 foizdan 6,0 foizgacha oshgan. Bu holat savdo jarayonlarining raqamli shaklga o'tishi barqaror tus olayotganini va elektron savdo kelgusida iqtisodiy o'sishning muhim omillaridan biriga aylanishini tasdiqlaydi.

Elektron savdoning makroiqtisodiy ta'siri bandlik ko'rsatkichlarida ham yaqqol namoyon bo'lmoqda. Savdo jarayonlarining raqamlashtirilishi yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishiga, ayniqsa, yoshlar va ayollar bandligining oshishiga xizmat qilmoqda. Masofaviy savdo, yetkazib berish, ombor xo'jaligi va xizmat ko'rsatish yo'nalishlarida ish o'rinlarining ko'payishi mehnat bozorida muvozanatni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda savdo va xizmatlar sohasida band bo'lgan aholining qariyb 10 foizi elektron savdo bilan bog'liq faoliyat turlari hisobiga shakllangan.

Davlat byudjeti daromadlari shakllanishida ham elektron savdoning roli ortib bormoqda. Elektron savdo subyektlarining rasmiy hisobga olinishi, savdo operatsiyalarining shaffoflashuvi va raqamli nazorat mexanizmlarining joriy etilishi soliq tushumlarining barqaror o'sishiga olib kelmoqda. Quyidagi jadvalda elektron savdo orqali shakllangan soliq tushumlarining dinamikasi aks ettirilgan.

2-jadval

Elektron savdo orqali shakllangan soliq tushumlari

Yillar	Savdo sohasidan jami soliq tushumi (trln so'm)	Elektron savdo hissasi (trln so'm)	Ulushi (%)
2019	18,5	0,6	3,2
2020	20,1	0,9	4,5
2021	24,7	1,6	6,5
2022	29,3	2,8	9,6
2023	34,5	4,2	12,2
2024	39,0	6,1	15,6

Ushbu ko‘rsatkichlar elektron savdoning davlat moliyaviy barqarorligini ta’minlashdagi ahamiyati ortib borayotganini tasdiqlaydi.

Shuningdek, elektron savdo ichki bozor bilan bir qatorda tashqi savdo aloqalarini ham faollashtirib, eksport imkoniyatlarini kengaytiradi. Mahalliy mahsulotlarning elektron savdo orqali xorijiy bozorlarga chiqishi mamlakat eksport salohiyatining oshishiga, to‘lov balansi barqarorligining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Bu jarayon milliy valyutaning barqarorligini ta’minlash va iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, elektron savdo makroiqtisodiy darajada yalpi ichki mahsulot o‘sishi, bandlikning kengayishi, davlat byudjeti daromadlarining ortishi va tashqi savdo salohiyatining mustahkamlanishiga kompleks ta’sir ko‘rsatadi. Ushbu jarayonlarni tizimli ravishda qo‘llab-quvvatlash va rasmiy statistik kuzatuvlar asosida boshqarish milliy iqtisodiyotning uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi. O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi to‘g‘risida statistik to‘plam. Toshkent, 2024.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. Toshkent, 2020.
3. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. O‘zbekiston Respublikasida savdo va xizmatlar sohasi rivoji bo‘yicha tahliliy ma’ruza. Toshkent, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. Pul-kredit siyosati va to‘lov tizimlari rivoji to‘g‘risida yillik hisobot. Toshkent, 2024.
5. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. Elektron tijorat to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. Toshkent, amaldagi tahrir.